

ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТАХ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПУТЕМ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕПОЛАДОК ВОЗИМЫХ РАДИОСТАНЦИЙ

¹Писецкий Юрий Валерьевич, ²Вотинов Кирилл Алексеевич

¹ТУИТ имени Мухаммада Ал-Хоразмий, профессор, ²ТУИТ имени Мухаммада Ал-Хоразмий, базовый докторант

E-mail: ¹yuriy.pisetskiy@mail.ru, ²votinovkirill@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10728772>

Аннотация. В данной статье рассмотрены перспективы повышения надежности энергоснабжения на объектах цифровых технологий путем обнаружения неполадок возимых радиостанций в радиочастотном выходе, с целью определения точного места неисправности в кратчайшие сроки, а также отделения случаев единичных ошибок, вызванных возникновением внешних факторов. Приведен алгоритмы тестирования.

Ключевые слова: Надежность энергоснабжения, Радиостанции, Контроллер декодера, Тестирование, Цифровой мультиметр, Кейс усилителя мощности, Тепловод усилителя мощности.

Annotatsiya. Ushbu maqolada eng qisqa vaqt ichida nosozlikning aniq joyini aniqlash, shuningdek tashqi omillarning paydo bo'lishi natijasida yuzaga kelgan bitta xato holatlarini ajratish maqsadida radiochastota chiqishida tashiladigan radiostansiyalarning nosozliklarini aniqlash orqali raqamli texnologiyalar ob'ektlarida energiya ta'minotining ishonchliligini oshirish istiqbollari muhokama qilinadi. Sinov algoritmlari berilgan.

Kalit so'zlar: elektr ta'minotining ishonchliligi, radiostansiyalar, dekoder boshqaruvchisi, sinov, raqamli multimetr, quvvat kuchaytirgich qutisi, quvvat kuchaytirgichining issiqlik o'tkazgichi.

Abstract. This article discusses the prospects for improving the reliability of power supply at digital technology facilities by detecting malfunctions of portable radio stations in the radio frequency output, in order to determine the exact location of the malfunction in the shortest possible time, as well as separating cases of single errors caused by external factors. The testing algorithms are given.

Keywords: Reliability of power supply, Radio stations, Decoder controller, Testing, Digital Multimeter, Power amplifier case, Power amplifier heating duct.

Прогресс современной техники, расширение круга задач, возложенных на системы управления, высокие требования к точности, помехозащищенности, быстрдействию привели к усложнению систем, предназначенных для выполнения комплекса задач. Но усложнение системы резко повышает ее энергопотребление.

Избыточные энергозатраты не только резко снижают эффективность использования системы, но и приводят к огромным экономическим потерям, неоправданному повышению стоимости и эксплуатации. Усложнение аппаратуры резко снижает надежность современного радиоэлектронного оборудования. Низкая надежность приводит к тому, что стоимость эксплуатации такого оборудования в течение одного года превышает в несколько раз стоимость самого оборудования, что приводит к огромным экономическим потерям.

Возимые радиостанции КВ диапазона предназначены для построения помехозащищенных сетей и направлений радиосвязи в различных отраслях развития общества. Они обеспечивают радиосвязь в условиях радиоэлектронных помех с повышенной помехоустойчивостью.

При анализе статистических данных о неполадках возимых радиостанций, наиболее частыми узлами повреждения и выхода из строя радиочастотного блока являются следующие:

1. Кейс усилителя мощности;
2. Теплоотвод усилителя мощности;
3. Контроллер декодера.

Определение точного места неисправности в кратчайшие сроки является необходимым условием не только для начала ремонта, но и для выявления слабых мест в системе энергоснабжения всего объекта в целом.

С целью определения точного места неисправности разработана методика тестирования на выходе цифрового мультиметра для обнаружения неполадок возимых радиостанций в радиочастотном выходе.

Суть методики заключается в проверке тестовых сигналов в контрольных точках схемы возимой радиостанции посредством использования цифрового мультиметра, в режиме модульной системы приема телеметрии в определенной алгоритмом последовательности действий.

Для использования данной методики основным устройством для выполнения задач по определению тестовых сигналов в схеме возимой радиостанции применен цифровой мультиметр. Данные регистратора цифрового мультиметра (ЦММ) используют один 8-битный байт информации для представления каждой точки, которые используют один или два 8-битных байта информации для представления каждой точки потока данных. Количество используемых байт зависит от режима сбора, указанного при получении данных. Информация, полученная в режимах выборки, огибающей или определяющей пик, используют один 8-битный байт на точку данных формы сигнала; данные, полученные в режиме усреднения, используют два 8-битных байта на каждую дискретную точку графика диаграммы уровня сигнала, отображаемую на мониторе мультиметра.

Разработанный для данной методики алгоритм проведения тестирования состоит из нескольких последовательных частей, каждая из которых запускается только после успешного завершения предыдущей части. В случае, если на каком-то этапе проведения тестирования была выявлена неисправность, то дальнейшее тестирование прекращается.

Характеристики электрической цепи любого цифрового устройства, включая и приемо-передающие узлы возимых радиостанций, зависят от параметров ее элементов. В процессе эксплуатации значения параметров элементов неизбежно отличаются от расчетных значений, что приводит к изменению их характеристик. Изменения характеристик должны быть такими, при которых работа устройства не нарушается. Поэтому, чем меньше изменения характеристик при одном и том же отклонении величин параметров элементов, тем лучше функционирует это устройство.

Применяя данную методику тестирования у пользователя появляется возможность отследить и отделить единичные ошибки, вызванные возникновением внешних факторов от тех случаев, когда какая-либо ошибка повторяется на протяжении нескольких тестов подряд, что свидетельствует о возникновении неисправности в одном из ключевых блоков,

который можно в кратчайшие сроки отсоединить для ремонта и заменить на работоспособный, в целях продолжения работы радиостанции.

Алгоритм, предназначенный для реализации указанной методики приведен на Рис. 1.

Рис.-1 Алгоритм тестирования радиостанции на выходе цифрового мультиметра
Заключение.

Хоть возимые радиостанции сами по себе и являются фактором снижения энергопотребления на объектах цифровых технологий, в отличие от стационарного оборудования, но в то же время не обеспечивают полную защиту от возникновения ошибок, которые могут привести в том числе к перерасходу энергии объекта. Особенно в такой уязвимой части как контроллер декодера, через который проходит большинство управляющих и результирующих сигналов всего приемного блока оборудования.

Необходимо отметить, что возникновение одной ошибки не означает выход из строя целого блока. Это лишь свидетельствует о том, что сигнал в данной контрольной точке отличается от нормативного значения. Это может быть вызвано различными факторами воздействий на сигнал.

Основываясь на потенциале реализованной методики тестирования и возможности создания других методик, охватывающих аналогичным образом другие важные узлы возимых радиостанций, следующим шагом является создание комплексного метода

обнаружения неполадок, проведение измерения в контрольных точках радиостанции с помощью макета устройства, сбор статистических данных и использование полученных данных для усовершенствований.

REFERENCES

1. Михайлов А., Мельник В., Овсянников Д. / Тестовый контроль и диагностика радиоэлектронной аппаратуры // Электроника: Наука, технология, бизнес. 2013. № S (128). С. 114-117.
2. Машинский Н.С., Елаев Е.В., Федюкович П.А. / Моделирование сложных цифровых устройств с целью их тестирования // Процессы управления и устойчивость. 2015. Т. 2. № 1. С. 452-457.
3. Алексеев А.В., / Диагностика и надежность автоматизированных систем [Электронный ресурс] : электронный образоват. контент в системе дистанц. обучения Moodle / М-во образования и науки РФ, Самар. гос. аэрокосм. ун-т им. С. П. Королева (нац. исслед. ун-т), Самара, 2013г.